

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 778 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмурадович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	

ILMIY MAQOLAGA ZAMONAVIY TALABLAR (YOKI UNI IMRAD TUZILMASI BO'YICHA YOZISH)

R.D.Dusmuratov

TDIU, Buxgalleriya hisobi kafedrası professori, i.f.d.,
"O'zbekiston Oliy ta'limi a'lochisi",

Annotatsiya: Mazkur maqola asosan tayanch doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar va magistratura talabalariga mo'ljallangan bo'lib, unda ilmiy maqolaning mohiyati, yozilishi, rasmiylashtirilishi va e'lon qilinishi masalalari bayon qilingan. Xalqaro amaliyotda e'tirof etilgan IMRAD tuzilmasi bo'yicha ilmiy maqola tayyorlash, uning har bir elementi mazmun-mohiyati hamda bayon qilinish tartibi yoritilgan. Kirish, natijalar, muhokama, xulosalar bo'limlarining muvaffaqiyatini tekshirish uchun savolnoma-algoritmilar ishlab chiqilgan. Shuningdek, maqolani ilmiy tahrir qilish bo'yicha ham takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy maqola, ilmiy-nazariy, ilmiy-amaliy, ilmiy-sharhlovchi, IMRAD, kirish, metodlar va materiallar, natijalar, muhokama, xulosalar.

Abstract: This article will be useful for basic doctoral students, independent researchers and master's students. It outlines the essence, issues of design and publication of a scientific article. The procedure for preparing a scientific article on the international practice of the recognized IMRAD structure, the essence and content of each of its elements are covered, and the order of presentation is also disclosed. Questionnaires-algorithms are recommended to check the success of sections: Introduction, Methods and Materials, Results, Discussion, Conclusions. Suggestions for scientific editing of the article are also given.

Key words: scientific paper, scientific-theoretical, scientific-practical, scientific-descriptive, IMRAD, introduction, methods and materials, results, discussion, conclusions.

Аннотация: Статья будет полезной для базовых докторантов, самостоятельных соискателей и студентов магистратуры. В ней изложены сущность, вопросы оформления и опубликования научной статьи. Освещены порядок её подготовки по международно признанной структуре IMRAD, сущность и содержание каждого её элемента, а также раскрыт порядок изложения. Разработаны вопросники-алгоритмы для проверки достижения успеха разделов: Введение, Методы и материалы, Результаты, Обсуждение, Заключение. Также даны предложения по научной редакции статьи.

Ключевые слова: научная статья, научно-теоретическая, научно-практическая, научно-обозревательная, IMRAD, введение, методы и материалы, результаты, обсуждение, заключение.

KIRISH

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan: "Bir haqiqat hammamizga ma'lum: ilm va izlanish bo'lmagan joyda hech qanday rivojlanish, yuksalish va umuman, biror-bir sohaning kelajagi bo'lmaydi"[1,2], – deb alohida ta'kidlandi. Shuningdek, "tegishli yo'nalishlar bo'yicha mavzuli ijtimoiy so'rovlar o'tkazish va ularning natijalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish"[2,1] alohida vazifa sifatida belgilandi.

Albatta, bu fikr va vazifa isbot talab qilmaydi, aksincha, aksiomatik kuchga ega (postulat). Lekin ularni hayotga tatbiq etish ilmiy faoliyatning barcha jihatlarini tizimli takomillashtirishni talab etmoqda. Xususan, ilmiy tadqiqot natijalarini e'lon qilish masalalari ham takomillashtirishga muhtoj.

So'nggi yillarda ilmiy maqolalar, ma'ruza tezislari va monografiyalar chop etishda o'rnatilgan talablarga mazmunan ham, shaklan ham rioya qilmaslik holatlari uchramoqda. Achinarlisi, oddiy odob-axloq normalarini ham unutish holatlari kuzatilmoqda. Masalan, ko'chirmachilik (plagiat), ma'lumotlarni soxtalashtirish, noo'rin va noto'g'ri iqtibos keltirish, havolalarning noto'g'ri ko'rsatilishi va hokazo.

Bular asosan, haqiqiy tadqiqotlarga asoslanmagan, ilmiy qiymatga ega bo'lmagan, ilm-fanga, ta'limga va amaliyotga hech qanday naf keltirmaydigan, ayrim hollarda ko'chirmachilik (plagiat) ishlarda namoyon bo'lmoqda. Shu bois, mazkur maqolada ilmiy nashrlar orasida eng ko'p tarqalgani – ilmiy maqolalarni tayyorlash va chop etish muammolariga yana bir bor murojaat qilmoqdamiz.

Bundan maqsad, avvalo, ilmiy maqolaning asl mohiyatini, unga qo'yilayotgan zamonaviy talablarni, xususan, IMRAD tuzilmasi asosida yozish va e'lon qilish bo'yicha tayanch doktorantlar hamda ilm yo'lini tanlagan yoshlar uchun tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy maqola tushunchasi kundalik hayotda, aksariyat ilmiy-tadqiqot faoliyatida va ta'lim jarayonida ko'proq uchraydi. Ushbu tushunchaning mazmun-mohiyati va etimologik jihatlarini batafsilroq ochib berish uchun tegishli manbalarga murojaat qilamiz.

O'zbek tili izohli lug'atida maqola tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Maqola [arabcha مقالم – nutq, kichik asar], to'plam, jurnal, gazeta va shu kabilar uchun yozilgan yoki ularda bosilgan, hajmi uncha katta bo'lmagan ilmiy yoki publitsistik asar"[3, 569].

Ushbu atama O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasining 2-jildida umumiy tarzda yanada batafsilroq tavsiflangan. Jumladan, "maqola – publitsistik janr. Maqolada ijtimoiy hayot hodisalari chuqur tahlil qilinib, nazariy va ommaviy jihatdan umumlashtiriladi, davlat siyosati, iqtisodiyot, texnika, fan va madaniyatda erishilgan yutuqlar, ilg'or ish tajribalari ommalashtiriladi, xalq xo'jaligidagi nuqsonlar tanqid qilinadi"[4, 543–544]. Shuningdek, "maqola istilohi keng ma'noda gazeta, jurnal, radio, televideniye, shuningdek, to'plamlardagi ilmiy asarlarga nisbatan ham qo'llaniladi"[4, 544] deb yakunlangan.

Ushbu manbalarda barcha turdagi maqolalarning lug'aviy mazmuni keng va batafsil izohlangan. Biroq bizning fikrimizcha, bevosita ilmiy maqolaga nisbatan ularni tatbiq etish unchalik muvaffaqiyatli chiqmasligi mumkin, chunki ilmiy maqola ilmiy-tadqiqot natijalari asosida yoziladi.

Ilmiy-tadqiqot esa "yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayoni, bilish faoliyati turlaridan biri. Unga obyektivlik, ishonchlilik, aniqlik xos. Ilmiy tadqiqot hamma shartlarga amal qilib takrorlanganda hamisha birdek natija berishi, bahs etilayotgan masalani isbotlashi lozim"[5, 122].

Ilmiy maqolani Scopus va Web of Science bazalarida indeksatsiya qilinadigan jurnallarda chop etish uchun unda bayon qilingan tadqiqotning sifatli o'tkazilganligi va uning natijadorligi yetarli emas. Chop etilishidan oldin maqolaning tuzilmasini ilmiy ishlarni rasmiylashtirish bo'yicha IMRAD talablariga muvofiqlashtirish lozim.

Xo'sh, IMRAD o'zi nima? U qachon, qayerda va nima uchun paydo bo'lgan?

IMRAD tushunchasi dastlab 1876-yilda Luy Paster tomonidan chop etilgan "Études sur la Bière" (Bijg'itish tadqiqoti) nomli ilmiy ishida ilk bora qo'llanilgan. IMRAD abbreviaturasi ilmiy maqolaning asosiy to'rtta bo'limining birinchi harflaridan iborat bo'lib, Introduction – Kirish, Methods – Metodlar, Results and Discussion – Natijalar va muhokama degan ma'noni bildiradi[6].

Keyinchalik, 1970-yillarda, Amerika Standartlar Milliy Instituti (ANSI) Z39.16-1972 (Preparation of Scientific Papers for Written or Oral Presentation) standartini qabul qilganidan so'ng, ilmiy maqolalarni rasmiylashtirish bo'yicha IMRAD tuzilmasi umumqabul qilingan standartga aylangan. Amerika Standartlar Milliy Instituti (ANSI) – bu xususiy notijorat tashkilot bo'lib, 1918-yilda tashkil etilgan va sanoat guruhlarida hamda davlat sektorining ekspertlarini birlashtiradi[7].

Shunday qilib, ilmiy maqolalar dunyo ilmiy jamoatchiligida e'tirof etilishi uchun, albatta, xalqaro tan olingan tuzilma – IMRADga muvofiq rasmiylashtirilishi va chop etilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida avvalo umumiy metodologik asos sifatida dialektika, ilmiy tafakkur, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, induktiv-deduktiv, abstrakt-mantiqiy metodlar hamda qiyoslash kabi nazariy umumilmiy metodlardan foydalanildi. Umumilmiy empirik metodlardan esa ilmiy va qomusiy manbalarni sharhlash, kuzatish hamda retrospektiv tahlil usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Demak, sharhlangan manbalar tahliliga ko'ra, ilmiy-tadqiqotlar natijasida yozilgan ilmiy maqola boshqa turdagi maqolalardan o'ziga xos jihatlari bilan farq qilishi lozim. Tadqiqot maqsadi va vazifalariga ko'ra ilmiy maqolalar: ilmiy-nazariy, ilmiy-amaliy va ilmiy-sharhlovchi maqolalarga bo'linishi mumkin.

Ilmiy-nazariy maqola hodisalar va ularning yuzaga kelish qonuniyatlarini nazariy tadqiq qilish hamda tushuntirish asosida amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalarining bayonidan iborat. Shunday ekan, ilmiy-nazariy yo'nalishda maqola yozish uchun qo'yilgan ilmiy muammo doirasida puxta nazariy izlanishlar olib borilishi lozim.

Ilmiy-amaliy (empirik) tavsifdagi maqola o'tkazilgan eksperimentlar va tajribalar natijalari asosida yoziladi.

Sharhlovchi maqolada so'nggi bir necha yillarda muayyan sohadagi ilmiy yutuqlar tahlili va unga muallif(lar) ning munosabati ifodalanadi.

Ilmiy maqolada izlanuvchi(lar)ning o'z ilmiy tadqiqotlari, o'tkazilgan eksperimentlari yoki tajribalarining oraliq yoki yakuniy natijalari va mualliflik xulosalari bayon qilinadi. Demak, ilmiy maqola, avvalo, ilmiy yangilikka ega bo'lishi, unda bayon qilingan natijalar oldin e'lon qilinmagan va ma'lumotlari soxtalashtirilmagan bo'lishi lozim.

Ilmiy maqolani chop etish natijasida tadqiqotchi erishgan ilmiy natijalarga shaxsiy muallifligini isbotlashi shart.

Shunday qilib, ilmiy maqola tadqiqot mavzusi bo'yicha ilgari surilgan bitta yoki o'zaro bog'liq bo'lgan bir nechta dolzarb ilmiy muammolar aks ettirilgan, ularning ilmiy yechimiga muallif(lar)ning yondashuv(lar)i aniq ifodalangan va haqqoniy ilmiy xulosa hamda amaliy tavsiyalar bilan yakunlangan kichik ilmiy asar hisoblanadi.

IMRADning yuqorida keltirilgan bo'limlaridan: Introduction (Kirish) va Methods (Metodlar) bo'limlari tadqiqotning asl (original)ligini ta'minlashi, Results (Natijalar) bo'limi aynan shu metodlarni qo'llash natijasida olingan yangiliklarni, Discussion (Muhokama) bo'limi esa ushbu natijalarning muhokamasi va qo'llanilishini ko'rsatishi lozim.

Rivojlangan g'arb mamlakatlarining ilmiy nashrlarida anchadan buyon maqolalar chop ettirib kelayotgan yetakchi universitetlarning vakillari Scopus va Web of Science (WoS) bazalaridagi jurnallarda chop etish bilan bog'liq muammolarga to'qnashmaydilar. Shunga qaramasdan, mamlakatimiz OTMlarining jahonda tan olingan nufuzli nashrlarda ilmiy maqolalar chop ettirish to'g'risidagi majburiy talablari qiyinchilik va hatto noroziliklarga olib kelmoqda. Chunki bunday nashrlarda chop etiladigan maqolalar malakali ekspertlar (retsenzentlar) tomonidan ko'p bosqichli va puxta taqriz qilinishi jarayonida asl (original)ligi, ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati, ilmiy mazmunining sifati hamda mavjud bilimlar xazinasiga qo'shgan hissasi bo'yicha baholanadi. Shundan so'nggina tegishli ilmiy nashrda chop etiladi.

Yuqorida aytilgan qiyinchilik va noroziliklar respublikamiz ilmiy-pedagogik jamoasi, xususan, ko'proq sobiq tuzumda shakllangan olimlar va rivojlanayotgan mamlakatlar tadqiqotchilarining mentalitetiga xosdir. Ilmiy ishlarining rad etilishi natijasida sodir bo'ladigan tashvishlar, xafagarchilik va afsuslanishlar esa ushbu olimlarning ilmsizligi bilan emas, balki oddiygina, Scopus va WoS bazalaridagi jurnallarda chop etish qoidalarini bilmasligi bilan bog'liqdir.

Demak, ilmiy maqola xalqaro ilmiy jamoatchilik tomonidan tan olinishi uchun uning mazmuni va shakli IMRAD tuzilmasining talablariga javob berishi lozim. Shuningdek, tadqiqot maqomiga da'vo qilayotgan ilmiy maqolaning asl (original)ligini, ko'chirmachilik (plagiat) va quruq sharhlardan iborat emasligini isbotlash uchun uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha rasmiylashtirish zarur. Bizning maqsadimiz o'quvchiga mana shu masalani yoritib berish bo'lganligi bois, IMRAD tuzilmasining elementlari va ulardan har birining tafsilotiga alohida to'xtalamiz. Chunki ilmda aslni noasldan ajratish hozir o'ta dolzarb.

Har bir asl (original) ilmiy maqola quyidagi tuzilma va mazmunga ega bo'lishi lozim. Tayyorlangan ilmiy maqolani ushbu tuzilma (IMRAD) bo'yicha rasmiylashtirish muhim jarayon hisoblanadi. Shu bois, uning har bir elementini batafsilroq ko'rib chiqamiz.

Avvalo, maqola mavzusi haqida. "Mavzu [arabcha موضوع – joylashtirilgan, to'qib chiqarilgan; tema, syujet] ilmiy tadqiqot, badiiy asar, fikr-mulohaza yuritish, suhbat, ma'ruza va shu kabilar uchun tanlab olingan obyekt"[3, 516]. Demak, mavzu butun maqolaning mazmun-mohiyatini o'zida mujassam etgan, qisqa va lo'nda bo'lishi zarur. Mavzu hajmi eng ko'pi bilan 7–10 ta so'zdan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, mavzu ilmiy-adabiy tilda va nafis uslubda tuzilgan bo'lishi lozim. Bu o'quvchilarning e'tiborini jalb qiladi va ularda qiziqish uyg'otadi. Muvaffaqiyatli tuzilgan mavzu – bu maqolangizning chiroyli va jozibador reklamasi bo'lib, ilmiy jamoa e'tiborini jalb qiladigan asosiy omil hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. IMRAD tuzilmasi, uning qisqacha tavsifi va ahamiyati.

Xalqaro nomi	O'zbekcha nomi	Qisqacha bayoni va ahamiyati
Title	Nomi (mavzu)	Ish mazmunining qisqacha shakli
Abstract	Annotatsiya	Maqolaning kichraytirilgan (mini) versiyasi
Introduction	Kirish	Muammoning tavsifi va miqyosi, uning o'rganilganlik darajasi, maqsad va vazifalar
Methods	Metodlar	Tadqiqotni olib borish jarayonining bayoni, uni va unda qo'llanilgan metodlarni takrorlash mumkin
Results	Natijalar	Tadqiqotning asosiy natijalari
Discussion	Muhokama	Olingan natijalarni mavjud ilmiy adabiyotlar kontekstida tahlil qilish va baholash
Conclusions	Xulosalar	Natijalar tahlili asosida taklif va tavsiyalar hamda ularni rivojlantirish istiqbollari
References	Adabiyotlar	Adabiyotlar ro'yxati (jurnal talablari va bibliografik standartlarga muvofiq tuziladi).

Qoidaga ko'ra, mavzuda maqolaning mazmun-mohiyatiga aloqador bir nechta kalit so'zlar bo'lishi maqsadga muvofiq. Bu sizning maqolangiz internet tarmog'iga yoki elektron kataloglarga joylashtirilganda, elektron jurnallarda chop etilganida mazkur muammo bilan qiziqqan o'quvchilarga uni izlab topishga yordam beradi.

Maqolaning mavzusi uning mazmun-mohiyatini – dolzarbligi, ahamiyati, tadqiqot uslublari, erishilgan yutuqlari kabi muhim jihatlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi lozim.

Maqola mavzusini nomlashda quyidagi kamchiliklar uchraydi:

- Mavzu haddan tashqari umumiy, keng bo'lib, maqolada ko'rilgan masalalardan tashqariga chiqib ketishi.
- Mavzuning ko'rilayotgan masala mohiyatini aks ettirmasligi, mavhumligi va bu bilan o'quvchini chalg'itishi.
- Mavzu juda "olamshumul" va "jarangdor" nomlanishi. Bunday mavzular reklamalar va qisqa yangiliklar uchun mos, lekin ilmiy maqolalar uchun yaramaydi.

Albatta, mavzudan keyin mualliflar haqida ma'lumot (Information about authors) keltiriladi. Muallif(lar)ning familiyasi va ismi-sharifining ketma-ketligi ularning ilmiy maqolaga qo'shgan ulushiga qarab aniqlanadi hamda har bir muallifning korporativ elektron pochta, tashkiloti, shahri va mamlakati ko'rsatiladi.

Annotatsiya (Abstract). Maqola mavzusidan keyin annotatsiya, ya'ni maqolaning qisqacha mazmuni keltiriladi. Ilmiy maqolalar uchun o'zbek, ingliz va rus tillarida annotatsiya yozilishi lozim. Annotatsiyaning hajmi 200–250 belgi, ya'ni 7–8 gapdan iborat bo'lishi tavsiya etiladi. Ko'pchilik ilmiy jurnallarning maqolalar uchun qo'yilgan talablarida annotatsiya hajmi aniq ko'rsatiladi. Annotatsiyada maqolada ko'rilayotgan masalaning maqsadi va ahamiyati qisqacha yoritiladi, muallifning shaxsiy yondashuvi va xulosalari qisqartirilgan shaklda beriladi. Shuningdek, uning ilmiy yangiligi ham ko'rsatiladi.

Annotatsiya asosan ikkita vazifani bajaradi:

1. O'quvchiga maqolaning asosiy mohiyatini yetkazib berish, undan o'zini qiziqtirgan jihatlarini ajratib olish va maqola o'qishga arziydimi? degan savolga javob topish.
2. Internet va boshqa kompyuterlashtirilgan qidiruv tizimlari orqali maqolani topish.

Ko'pchilik ilmiy jurnallarda, agar maqola o'zbek tilida yozilgan bo'lsa, annotatsiyasi ingliz va rus tillarida talab etiladi.

Kalit so'zlar (keywords) nima va qanday tuziladi?

Kalit so'zlar – bu, avvalo, maqolaning tub mohiyatini qisqa va lo'nda ifodalaydigan so'zlar yoki so'z birikmalari bo'lib, malakali o'quvchi kalit so'zlar orqali maqola nima haqida ekanligi to'g'risida dastlabki va aniq tasavvurga ega bo'ladi. Ya'ni maqolaning mohiyatini ochib beradi va shuning uchun ham kalit so'zlar deb ataladi.

Shuningdek, kalit so'zlar maqolani avtomatlashtirilgan qidiruv tizimi orqali topishga ham yordam beradi. Demak, kalit so'zlar maqolaning muhim jihatlari, natijalari, ta'riflari va atamalarini aks ettiradigan so'zlar yoki so'z birikmalaridan iborat bo'lishi lozim.

Kalit so'zlarni tuzishda asosiy mavzuni aks ettiradigan tushunchalardan tashqari, qo'shimcha (yondosh) masalalarni aks ettiradigan tushunchalarni ham qo'llash mumkin. Odatda, mavzu xususiyati, tadqiqot obyektlari va natijalaridan kelib chiqqan holda, 7–10 ta kalit so'z yoki so'z birikmalarini tanlab olish tavsiya etiladi. Ayrim nashriyotlar talablarida kalit so'zlarning aniq soni ko'rsatiladi.

Maqolaning Kirish (Introduction) qismi

Maqolaning Kirish qismida mavzuning dolzarbligi, tadqiqot obyekti, predmeti va metodlari bayon qilinadi. Shuningdek, bu masala bo'yicha boshqa olimlarning tadqiqot natijalari, qanday muammolar hal etilgani va nimalarni aniqlash zarurligi haqida ma'lumotlar keltirilsa, maqola yanada mazmundor bo'ladi.

Bunda muammoga oid oldingi tadqiqotlarga iqtiboslar keltirish mumkin. Bu esa o'quvchining mavzuga yanada chuqurroq kirib borishiga yordam beradi hamda maqolani sohaga oid boshqa materiallar va nashrlar bilan uyg'unlashtirish imkonini yaratadi.

“Kirish” qismini yozish uchun quyidagi uchta savolga javob berish tavsiya etiladi:

1. Tadqiqot predmeti to'g'risida nimalar ma'lum?
2. Nimalar noma'lum?
3. Mazkur maqolada Siz ilm-fan rivojiga qanday ulush qo'shmoqchisiz? Qanday ilmiy gipotezalarni ilgari surayapsiz?

“Kirish”ni tekshirish uchun quyidagi savollarga javob berish lozim:

- Tadqiqot mavzusi nima uchun dolzarb va zarur?
- Sizning ishingiz boshqa olimlarnikidan nimasi bilan farq qiladi?
- Mazkur masalaga oid tadqiqotlar orasida Sizning ishingiz qanday o'rin egallaydi? (Aniq predmeti, ya'ni hal etiladigan ilmiy muammo?)
- **“Kirish” qismida tadqiqot uchun asos bo'ladigan ilmiy gipotezalar bormi?**
- Maqolangizning ilmiy apparati o'quvchilar uchun tushunarlimi?

Agar mana shu savollarga ijobiy javob topa olsangiz, demak “Kirish” muvaffaqiyatli yozilgan.

Agar maqola empirik tadqiqotlar natijalari asosida yozilgan bo'lsa, o'tkazilgan eksperimentlar, tajribalar yoki laboratoriya tahlillari batafsil bayon qilinishi, ularning bosqichlari va oraliq natijalari aks ettirilishi lozim. Agar qaysidir eksperimentlar muvaffaqiyatsiz bo'lsa, bu ham ko'rsatilishi kerak. Bunda muvaffaqiyatsizlik sabablari, shart-sharoitlari va kamchiliklarni bartaraf etish usullari ochib beriladi.

“Kirish” qismida yo'l qo'yiladigan xatolar:

- Mavzuga doir adabiyotlarning qisqacha sharhi va muallifning munosabati keltirilishi o'rniga, unga deyarli aloqador bo'lmagan ko'plab mantiqsiz havolalar berilishi. Natijada, muallif munosabati sayoz bo'lib qoladi yoki umuman bildirilmaydi.

- “Mazkur mavzuga doir masalalar ko'plab xorijlik va mamlakatimiz olimlari ishlarida yoritilgan”, “Mazkur tadqiqot mavzusi respublika olimlari tomonidan yetarlicha ishlab chiqilmagan” kabi umumiy jummalarni keltirish tavsiya etilmaydi.

- Adabiyotlar sharhining 1000 so'zdan oshib ketishi maqsadga muvofiq emas.

*Metodlar va materiallar (Methods and Materials)*¹. Qoidaga ko'ra, tadqiqotni sifatli o'tkazgan muallif(lar) uchun maqolaning mazkur qismi qiyinchilik tug'dirmaydi. Bunday holda tadqiqot hisobotini qisqa va sodda bayon qilish, unda tadqiqot o'tkazishda foydalanilgan ma'lumotlar manbalarini, qo'llanilgan metodlarni, qurilmalarni hamda alohida shart-sharoitlarni ixcham shaklda yoritish zarur.

Eng muhimi, tadqiq qilingan ma'lumotlar ishonchli bo'lishi va metodlar to'g'ri tanlangan bo'lishi lozim. Bularning barchasi, avvalo, taqrizchilar, qolaversa, boshqa olimlar tadqiqotingizni qayta o'tkazib, haqqoniyligiga ishonch hosil qilishlari uchun muhimdir.

Natijalar (Results) ilmiy maqolaning eng qisqa, biroq eng muhim qismi hisoblanadi. Natijalar imkon qadar ko'rgazmali materiallar shaklida taqdim etilishi maqsadga muvofiq. Bunday materiallar tadqiq qilinayotgan masalaning mohiyatidan kelib chiqib, grafik, sxema, jadval, diagramma, model, algoritmi, formula, rasm va boshqa shakllarda bo'lishi mumkin. Jadval nomi uning yuqorisiga, rasmlar va shunga o'xshash materiallar nomi esa pastki qismiga yozilishi kerak. Har bir ko'rgazmali material maqola matni bilan bevosita bog'liq bo'lishi lozim va matnda unga havola qilinishi kerak.

Muhokama (Discussion) qismida muallif o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida olingan o'z yondashuvlarini bayon etadi. Biroq faqatgina boshqa olimlar qarashlarini quruq sharhlash yetarli emas. Ularning yondashuvlari o'xshashligi, farqlari, kamchiliklari va ilmiy muammo nuqtai nazaridan tahlil qilinishi zarur. Xususan, natijalaringiz quyidagi savollar bo'yicha tekshirilishi tavsiya etiladi:

1. Ilmiy natijalaringiz qanchalik tushunarli va aniq bayon etilgan?
2. Tadqiqotingiz natijalari va boshqa olimlar ishlari o'rtasida bog'liqlik mavjudmi? Qarama-qarshiliklar bormi?
3. Tadqiqotingizning zaif tomonlari qanday?
4. Maqolani tayyorlashda qandaydir cheklovlar bo'ldimi?
5. Ishingiz natijalarini keyingi tadqiqotlar uchun qo'llash mumkinmi?
6. Gipotezalaringiz tadqiqot natijalari bilan tasdiqlandimi?
7. Bu mavzuni keyinchalik qaysi yo'nalishlarda davom ettirish mumkin?

Xulosalar (Conclusions) qismida muallif erishgan asosiy yutuqlarni tezis shaklida bayon qiladi. Barcha xulosalar maqolaning asosiy qismidan kelib chiqishi, ob'ektiv bo'lishi va ortiqcha izohlar berilmasligi lozim. Shu orqali o'quvchilar olingan ilmiy natijalar sifatini baholash va ularga asoslanib o'z fikr-mulohazalari hamda xulosalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, muallif olingan natijalar bo'yicha o'z tahlilini va tadqiqot ahamiyatiga munosabatini ham bildirish huquqiga ega. Maqolaning ushbu qismi quyidagi savollarga aniq javob berishi lozim:

1. Maqola yozishdan maqsadingizga erisha oldingizmi?
2. Qaysi ilmiy gipotezalar tasdiqlandi, qaysilari rad etildi? Nima uchun?
3. Maqolangizning ilm-fanni rivojlantirishga qo'shgan hissasi qanday?
4. Ilmiy taklif va uslubiy tavsiyalarining amaliyotda kimlar tomonidan va qanday qo'llanilishi mumkin?
5. Tadqiqotingizning qaysi jihatlari keyinchalik qanday yo'nalishlarda davom ettirilishi zarur?

Adabiyotlar ro'yxati (References) qismida maqola matnida iqtibos keltirilgan manbalar ko'rsatiladi.

Bundan tashqari, maqola oxirida uni tayyorlash va tadqiqotni moliyalashtirishda yordam bergan shaxslarga minnatdorlik bildirish ham mumkin.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, ilmiy maqolaning umumiy tuzilmasini quyidagicha taqdim etish mumkin (1-rasm).

1 Айрим журналларнинг талабларида кўшимча равишда, фойдаланилган материаллар манбаларини ҳам келтириш зарурлиги кўрсатилади. Назарий мақолаларда бу қисми батафсил талаб қилинмайди.

Va nihoyat, maqolaning dastlabki varianti tayyor bo'lgach, ilmiy-adabiy tahrir qilish talab etiladi. Maqolaning to'liq matni yaxlit, undagi fikrlar mantiqiy izchil bog'langan va yakunlangan bo'lishi lozim. Buni ta'minlash uchun quyidagi bog'lovchi so'zlardan foydalanish mumkin: "Darhaqiqat, ...", "Shu bilan birga, ...", "Albatta, ...", "Shuningdek, ...", "Shunday qilib, ...", "Aslida esa, ...", "Ta'kidlash joizki, ...", "Bundan tashqari, ..." va boshqalar. Bunday so'zlarni matn mazmuniga mos ravishda ishlatish zarur.

Ilmiy-adabiy muhitda qaror topmagan, ilmiy faoliyatga yot bo'lgan va tushunarsiz so'zlardan foydalanmang.

Ilmiy maqolada bir tizimga keltirilgan, ishlov berilgan statistik ma'lumotlar va monografik tadqiqot obyektidan olingan ishonchli amaliy materiallar bo'lishi lozim. Mavhum, tushunarsiz va turli talqin qilinishi mumkin bo'lgan fikrlarni keltirish yaramaydi. Shuningdek, hissiyotlarga berilish va o'rinsiz jumlar tuzishdan saqlaning (1-rasm).

1-rasm. Ilmiy maqolaning umumiy tuzilmasiga talablar.

Maqolani yozishda uning kimlarga mo'ljallanganligini ham e'tiborda tutish lozim. O'quvchilaringiz uchun murakkab, tushunishi qiyin bo'lgan va xorijdan kirib kelgan atamalarni birinchi marta qo'llaganingizda, ularga albatta sharh bering. Biroq ushbu atamaning o'rniga, uning mazmun-mohiyatini to'liq ifodalay olmaydigan boshqa so'zlarni ishlatmang. Shu bilan birga, hammaga ma'lum, oddiy tushunchalarning izohiga ortiqcha chuqurlashib ketish ham maqsadga muvofiq emas.

Ilmiy maqolada umumqabul qilingan ilmiy-adabiy va maxsus atamalar qo'llaniladi. Butun maqola matnida fikrlarni mantiqiy izchil bayon qilish, har bir xulosani ilmiy qoidalar bilan asoslash va dalillash lozim. Asossiz, ortiqcha iqtiboslar keltirmang, balki fikringizni quvvatlash uchun zarur bo'lganlarini manbasiga havola qilgan holda rasmiylashtiring.

Muhokama (Discussion). Mazkur masalaga bo'lgan yondashuvlarimiz har bir tadqiqotchining ilmiy maqola yozish jarayonini mantiqiy yakuniga yetkazishga xizmat qiladigan taklif va tavsiyalardan iborat. Avvalo, ilmiy maqola talab darajasida bo'lishi uchun tayyorlangan ish uning ta'rifiga mos kelishi kerak. Ilmiy maqolaning eng muhim qismlari – **Kirish (Introduction), Natijalar (Results), Muhokama (Discussion), Xulosalar (Conclusions)** bo'limlarini savolnoma-algoritmilar asosida qayta ko'rib chiqish uning sifati va mukammalligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, **IMRAD** tuzilmasini tadqiqotchining ijodiy faoliyatini cheklovchi ramka sifatida emas, balki ilmiy maqolani takomiliga yetkazish va uning xalqaro ilmiy hamjamiyatda e'tirof etilishini ta'minlaydigan vosita sifatida tushunish lozim.

Fikrimizcha, ushbu mavzudagi kelgusi tadqiqotlarni empirik ma'lumotlarga matematik-statistik ishlov berish, ekonometrik modellar tuzish va ularni asoslash hamda sun'iy intellektdan foydalanish yo'nalishlarida davom ettirish mumkin.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

1. Ilmiy maqolaning mazmun-mohiyati va ahamiyati chuqur nazariy tadqiq etilib, uning ta'rifi mohiyatini hamda boshqa maqolalardan farqini tavsiflovchi mualliflik yondashuvi bilan boyitildi.

2. Maqola mavzusining ilmiy-adabiy tilda va nafis uslubda bayon qilinishi o'quvchilarning e'tiborini jalb qiladi va ularda qiziqish uyg'otadi. Muvaffaqiyatli tanlangan mavzu maqolangizning jozibador "reklamasi" bo'lib, ilmiy jamoa e'tiborini jalb qiladigan asosiy omil hisoblanadi.

3. Maqolaning "Kirish" qismi muvaffaqiyatli chiqqanligini tekshirish uchun savolnoma ishlab chiqildi va shu asosida tahlil qilish tavsiya etildi. Agar ayrim zaif qismlar aniqlansa, ularni yanada kuchaytirish lozim.

4. Muhokama qismida olingan natijalarning tuzilishini va ilmiy qiymatini baholash uchun savolnoma-algoritm taklif etildi. Ushbu taklif ilmiy natijalarning fanga qo'shgan hissasi, tushunariligi, boshqa ishlardan farqi, zaif tomonlari hamda keyinchalik rivojlantirish imkoniyatlarini baholash imkonini beradi.

5. Maqolaning "Xulosa" qismini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun savollar ro'yxati tavsiya etildi. Xususan, unda:

- Ishda qo'yilgan maqsadga erishilganligi,
- Qaysi ilmiy gipotezalar tasdiqlangani va qaysilari rad etilgani,
- Tadqiqotning ilm-fanni rivojlantirishga qo'shgan hissasi,
- Amaliyotda kim va qanday foydalanishi mumkinligi,
- Keyinchalik qanday yo'nalishlarda davom ettirilishi lozimligi ifodalanishi kerak.

6. Nihoyat, maqola tayyor bo'ldi. Biroq uni nashriyotga jo'natishga shoshilmang. Yuqorida aytilgan "pishitish qoidasi" ga rioya qilib, materialni bir necha kun chetga surib qo'ying. So'ngra yaxshi kayfiyatda yana 2-3 marta o'qib chiqing. Bunda:

- Matnning mantiqiy izchilligiga,
- So'zlarning o'rinli ishlatilganligiga,
- Mavzudan chiqib ketmaganligingizga,
- Eng muhimi, olingan natijalarning ilmiy qiymat va amaliy ahamiyatga ega ekanligiga ishonch hosil qiling.

Agar maqolangiz 1-rasmdagi tuzilma va uning tarkibiy qismlari bo'yicha berilgan tavsiyalarga javob bersa, qo'rqmasdan nashrga topshirishingiz mumkin. Omad yor bo'lsin!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ш.Мирзиёев. Ризқ-рўзимиз бунёдкори бўлган қишлоқ хўжалиги ходимлари меҳнатини улуғлаш, соҳа ривожини янги bosқичга кўтариш - асосий вазифамиздир. Халқ сўзи, 10 декабрь 2017 й. № 248 (6942), – Б. 2.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-yanvar 2022-yildagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/5841063>
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.И, ЎзРФА Тил ва адабиёт ин-ти.-Т.: "ЎзМЭ" Давлат илмий нашриёти, 2008. – 672 б.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 5 жилд. "ЎзМЭ" Давлат илмий нашриёти, 2003. – 704 б.

5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 4 жилд. “ЎзМЭ” Давлат илмий нашриёти, 2002. – 704 б.
6. Öchsner, A. (2013). Types of Scientific Publications. Springer Briefs in Applied Sciences and Technology, 9–21
7. IMRAD структура: исследовательская статья (Research paper, Article), <https://vc.ru/education/353500-imrad-structura-issledovatelskaya-statya>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

